

JISMONIY TARBIYA TUNCHASI VA UNING TAVSIFI

Haydarova Zebogul Komiljon qizi

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti

1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925784>

Annotatsiya. Ushbu tezisda jismoniy tarbiya haqida berilgan ta'riflar hamda tavsiflar keltirib o'tildi.

Kalit so'zlar: Sport, jismoniy tarbiya, pedagogika, ta'lim, madaniyat, mashqlar, jismoniy ta'lim.

PHYSICAL EDUCATION TRAINING AND ITS DESCRIPTION

Abstract. This thesis cited definitions and descriptions of physical education.

Keywords: sports, physical education, pedagogy, education, culture, Exercise, Physical Education.

Jismoniy tarbiya deganda eng avvalo inson tanasining anatomik tuzilishi, a'zolarning shakllanishi, rivojlanishi va harakat faoliyatlarni (fiziologik) bajarish darajalari tushuniladi. Ularni tabiiy harakat malakalar va maxsus mashqlar bilan tarbiyalash, saqlash va o'stirish badan tarbiya tushunchasini bildiradi.

Jismoniy tarbiya – pedagogik jarayon bo'lib, inson organizmini morfologik va funksional jihatdan takomillashtirishga, uning hayoti uchun muhim bo'lgan asosiy harakat malakasini, mahoratini, ular bilan bog'liq bo'lgan bilimlarni shakllantirish va yaxshilashga qaratilgan. Bu tavsif fan tilida ishlatilganda asosli deb tan olish mumkin. Talabalar va oddiy kishilar jismoniy tarbiya deganda maxsus mashq-o'yinlar bilan shug'ullanish va harakat faoliyatlarni rivojlantirish deb anglaydilar. Bunda albatta, tarbiyada qo'llaniladigan vositalar va bilimlar mavjud bo'ladi

Jismoniy tarbiya vositasi tarkibida umumrivojlantiruvchi mashqlar, turli xil o'yinlar, sport turlari, sayohatlar, tabiatning sog'lomlashtiruvchi ta'sir kuchlari (suv, havo, quyosh) hamda gigiyenik omillar mavjuddir.

Jismoniy ta'lim deganda esa mazkur vositalarni tanlash, maqsad yo'lida qo'llash yo'llari, yaxshi samaralarga erishishni tushuniladi.

Umuman olganda, jismoniy tarbiya vositalari va ulardan foydalanib, salomatlikni yaxshilash va jismoniy barkamollikka erishishda qo'llaniladigan usullarni jismoniy tarbiya deb atash – tushunishni osonlashtiradi. Demak, jismoniy tarbiya, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy

barkamollik va undagi vositalar, yo'l-yo'riqlar o'zaro mujassamlashib, bir butun tushuncha – badantariyani tashkil etadi.

Jismoniy tarbiya ta'limotida jismoniy sifatlarga (kuch, tezlik, chidamlilik va h.k.) alohida o'rin beriladi. Chunki, harakat faoliyatlar faqat tiriklik, tetiklik, baquvvatlikni saqlashgagina qaratilmasdan, balki murakkab bo'lgan jismoniy mehnat, mashqlar, sport turlarida ishlatiladigan o'ta murakkab amaliy harakat faoliyatlarni maqsadli bajarishga yo'naltiradi.

Jismoniy tarbiya jarayonida mashqlarni shakl va mazmun jihatdan ijro etishda usullar asosiy o'rinda tursa-da, ular ko'proq madaniyat tushunchasi bilan ham bevosita bog'liq bo'ladi. Bunda asosan ikki yo'nalish ko'zga tashlanadi, ya'ni:

1. Mashqlarning chiroyli qilib bajarilishi, o'zgalarning diqqatini jalb etishi, shug'ullanuvchining gavda tuzilishi va nafis harakatlari. Masalan, badiiy gimnastika mashqlari, balandlikka sakrashlar, suvda suzish va tramlindan aylanib sakrashlar, to'pni darvozaga tepib kiritishlar va h.k.

2. Mashq-o'yinlar va sport turlarida ommaviy bo'lib bajarishlar (jamoalar, guruhlar va h.k.), bayramlar, nufuzli sport musobaqalarida ko'rgazma – namoyish chiqishlar. Bu ikki holatda ham san'at bilan (musiqalar, raqs va h.k.) jismoniy mashqlar, sportning uyg'unlashib ketishi jismoniy madaniyat tushunchasini bildiradi. Shu sababdan fanlarda jismoniy madaniyat (fizkultura) umuminsoniy madaniyatning tarkibiy qismi deb sanaladi.

REFERENCES

1. A.Normurodov. Jismoniy tarbiya. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2011 y.
2. Abdumalikov R. Sog'lom avlod tarbiyasida jismoniy tarbiya va sport. O'quv-uslubiy qo'llanma. Toshkent, 2003 y.
3. Axmedov F.K. Jismoniy talimda milliy an'analarning o'rni. Monografiya. Toshkent, 2010 y.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH